

YANGI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA XO‘JALIK SUB‘EKTLARIDA AYOLLAR BANDLIGINI OSHIRISHNI SAMARALI TASHKIL ETISH MASALALARI

Tulebayeva Nilufar Saylovboyevna

Oriental Universiteti Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya. Biz ushbu maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mamlakat iqtisodiyotidagi va ayollar bandligini ta’minlashdagi o‘rni tahlil qilingan. Bundan tashqari, ayollar bandligini ta’minlash, ularni ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, ayollar bandligini ta’minlashda xususiy tadbirkorlik va kichik biznesni o‘rni va ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, yangi ish joylari tashkil etilishiga, aholining ish bilan bandlik darajasini oshirishga, yalpi ichki mahsulotni ko‘paytirishga, import qilinayotgan mahsulotlar salmog‘ini kamayishiga, eksportbop tovarlar ishlab chiqarishni rivojlantirishga, ichki bozorni tovarlar bilan to‘ldirishga, xizmatlar sifatini oshirishga hamda respublikamizda erkin raqobat muhitining rivojlanishi masalalari o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: biznes, xususiy tadbirkorlik, bandlik, ayollar bandligi, "Ayollar daftari".

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СУБЪЕКТАХ В УСЛОВИЯХ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Абстрактный. В данной статье мы проанализировали роль малого бизнеса и частного предпринимательства в экономике страны и обеспечении женской занятости. Кроме того, были проанализированы вопросы обеспечения занятости женщин и повышения их социально-экономической активности. Также рассмотрены роль частного предпринимательства и малого бизнеса в обеспечении занятости женщин и реализуемые меры по поддержке женского предпринимательства, созданию новых рабочих мест, повышению уровня занятости населения, увеличению валового внутреннего продукта, вопросы снижения веса импортной продукции, развитие производства экспортных товаров, наполнение внутреннего рынка товарами, повышение качества услуг, развитие среды свободной конкуренции в нашей республике.

Ключевые слова: бизнес, частное предпринимательство, занятость, женская занятость, «Женский блокнот».

ISSUES OF EFFECTIVE ORGANIZATION OF INCREASING THE PARTICIPATION OF WOMEN IN ECONOMIC ENTITIES IN THE CONDITIONS OF NEW UZBEKISTAN

Abstract. In this article, we have analyzed the role of small business and private entrepreneurship in the country's economy and in ensuring women's employment. In addition, issues of ensuring women's employment and increasing their socio-economic activity were analyzed. Also, the role of private entrepreneurship and small business in ensuring women's employment and the measures implemented to support women's entrepreneurship, to create new jobs, to increase the level of employment of the population, to increase the gross domestic product, issues of reducing the weight of imported products, developing the production of exportable goods, filling the domestic market with goods, improving the quality of services, and the development of an environment of free competition in our republic were studied.

Key words: business, private entrepreneurship, employment, women's employment, "Women's Notebook".

Kirish.

Mamlakatimiz mehnat potensialining asosiy qismini ayollar tashkil etishini hisobga olsak, ularning ish bilan bandligini ta’minlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Xotin-qizlarni bandligini ta’minlashda ular uchun qulay sharoitlar yaratish yangi ish o’rinlari joriy etishni nazarda tutadi. Bunda hududlarning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishidan kelib chiqib, xotin-qizlarning talab va istaklari inobatga olinib mavjud korxonalarda bo’sh va zahiralangan ish o’rinlariga joylashtirish, jamoat ishlariga jalb etish va subsudiyalar ajratish orqali o’z-o’zini band etish ishlari bugungi kunda amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari ularga imtiyozli kreditlar va to’g’ridan-to’g’ri moliyaviy yordam berish orqali yangi kichik biznes sub’yektlari faoliyatini yo’lga qo’yish mexanizmlariga urg’u berilgan.

Ayollar bandligini ta’minlashda ularning kasbiy ko’nikmalarini shakllantirish, biznes borasidagi bilimlarini mustahkamlash, yangi biznes g’oyalarni mukammal ishlab chiqish bo’yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan, Respublikamiz bo’ylab "Ishga marhamat" monomarkazlari, kasb-hunarga o’qitish markazlari, mahallalar qoshida esa o’quv maskanlari tashkil etilmoqda.

Bu tizimning asosiy maqsadi xotin-qizlarga faqat moddiy va ma’naviy yordam ko’rsatish emas, balki ularni ishga joylashtirish, biznesini yo’lga qo’yish orqali doimiy daromad manbai bilan ta’minlash, kambag’allikni qisqartirishdan iboratdir.

Olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar ayollarga mavjud holatni o’zgartirish uchun imkoniyatlar yaratadi. O’ziga ishonishning, mustaqillikning va atrofda qilarning tan olishlariga erishishning yo’llaridan biri biznes hisoblanadi. Ayollar biznesini

rivojlantirish, ayollarni biznes sohasiga integratsiyalash mexanizmini yo‘lga qo‘yish - bandlikka ko‘maklashish bo‘yicha ijtimoiy siyosatning istiqbolli yo‘nalishlaridan biridir.

Iqtisodiy nobarqarorlik ayollar tadbirkorligining yanada yuksalishini cheklab qo‘yadi. Aynan ayollar, intuitsiyaga, muammolarni hal etishga emotsional yondashishiga tayanib noaniqlik vaziyatlarida firmalarni boshqarish tajribasini tez egallaydi. Ayol tadbirkorlarning ko‘pchiligi biznesga ularni mas‘uliyatni zimmasiga olishga majbur etuvchi moddiy va ijtimoiy holatlar harakatga solishi tufayli kirib keladi.

Hozirgi vaqtda ayollar tadbirkorligini xizmat ko‘rsatish va savdo sohalarida ko‘proq uchratishimiz mumkin bo‘ladi. Ayollar tadbirkorligi rivojlanishini ta‘minlashda ularga moliyaviy va huquqiy xizmatlar ko‘rsatish sifatini oshirish kerak.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik bilan shug‘ullanish istagidagi xotin - qizlarni moliyaviy mablag‘lar bilan ta‘minlash, soliq imtiyozlari berish va huquqiy jihatdan himoyalash borasida amalga oshirilishi lozim bo‘lgan masalalar amalga oshirilmoqda.

Yangi O‘zbekiston sharoitida xo‘jalik sub’ektlarida ayollar bagdligini oshirishni samarali tashkil etish masalalari quyidagi narsalardan iborat bo‘lishi mumkin:

1. Ayollarning rahbarlik huquqlarini himoya qilish: Xo‘jalik sohasida ayollar rahbarlik vazifalarini o‘zlariga berilgan imkoniyatlardan foydalanishlari va ularning rahbarlik huquqlarini himoya qilish juda muhimdir.

2. Ayollarning professional rivojlanishini ta‘minlash: Ayollar xo‘jalik sohasida kasb-hunar rivojlanishlarini ta‘minlash uchun qo‘llaniladigan dasturlar, treninglar va kurslar tashkil etish zarur. Bu masala ayollarning sohadagi bilim va malakalarini oshirishlari, yangi texnologiyalar va innovatsiyalardan foydalanishlari uchun muhimdir.

3. Ayollar orasida barqaror munosabatlarni ta‘minlash: Ayollar orasida barqaror munosabatlarni ta‘minlash, ularning o‘zaro qo‘llanmalardan foydalanishlari va bir-birlariga qo‘llanma berishlari uchun muhimdir. Bu, ayollar o‘rtasida ko‘p yo‘nalishli hamkorlik va birgalikni rivojlantirishga yordam beradi.

4. Ayollarning ish bilan oilaviy hayotni muvofiqlashtirish: Ayollarning ish bilan oilaviy hayotni muvofiqlashtirish, ularning kasbiy faoliyatlarini va oilaviy vazifalarini birlashtirishlari uchun muhimdir. Bu, ayollar o‘rtasida ish va oilaviy masalalarni muvofiqlashtirish, ularning kasbiy faoliyatlarini rivojlantirish va shaxsiy hayotlarini himoya qilishga yordam beradi.

5. Ayollarning sotsial himoyasini ta‘minlash: Ayollar xo‘jalik sohasida sotsial himoya tizimlarining faol ishlab chiqilishi, ularning sog‘lom turmush tarzini ta‘minlash va ularni jamiyatda o‘zgaruvchan ahamiyatga ega bo‘lishi muhimdir. Bu, ayollarning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishi uchun zarurdir.

Ayollar bagdligini oshirishni samarali tashkil etish uchun jamiyat, korxonalar va davlat tashkilotlari o‘rtasida hamkorlik va birgalik muhimdir. Bu masalalarni hal qilish orqali, ayollar xo‘jalik sohasida o‘zlarining potentsialini to‘liq rivojlantirish va ularga teng huquqlar berish mumkin.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim ustuvor yo‘nalishlari ayollar bandligi va faolligini ta‘minlashdir. Bu yo‘nalishlar ustida ko‘plab adabiyotlar va tadqiqotlar amalga oshirilgan va ularning tahlili O‘zbekiston iqtisodiyoti rivojlantirish strategiyalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Quyidagi misollar bir nechta muhim adabiyotlarni taqdim etadi:

1. "O‘zbekiston Respublikasi 2030-yilgacha rivojlanish konsepsiyasi" - Bu konsepsiya O‘zbekiston iqtisodiyoti rivojlantirishning asosiy strategiyalarini belgilaydi va aholi bandligi va faolligini ta‘minlashni rivojlantirishning muhim vazifalari va yo‘nalishlari haqida ma‘lumotlar beradi.

2. "O‘zbekiston Respublikasi 2021-2025-yillar davlat dasturi" - Bu dasturda O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning keyinchalik strategiyalari, aholi bandligi va faolligini ta‘minlashga oid strategiyalar haqida ma‘lumotlar mavjud.

3. "O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yilgi 7-fevraldagi farmoni" - Bu qaror O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim ustuvor yo‘nalishlariga oid qarorlar va tavsiyalar beradi, shu jumladan aholi bandligi va faolligini ta‘minlashga qaratilgan vazifalar va strategiyalar. Bu farmonda aholi bandligi borsida quyidagilarga urg‘u berilgan: ijtimoiy sohani rivojlantirishga yo‘naltirilgan aholi bandligi va real daromadlarini izchil oshirib borish, ijtimoiy himoyasi va sog‘lig‘ini saqlash tizimini takomillashtirish, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, arzon uy-joylar barpo etish, yo‘l-transport, muhandislik-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmalarni rivojlantirish hamda modernizatsiya qilish bo‘yicha maqsadli dasturlarni amalga oshirish, ta‘lim, madaniyat, ilm-fan, adabiyot, san‘at va sport sohalarini rivojlantirish, yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish.³⁹

4. "O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yilgi 12-yanvardagi qarori" - Bu qaror O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning yangi bosqichlari, shu jumladan aholi bandligi va faolligini ta‘minlashga qaratilgan yangi vazifalar va strategiyalar haqida ma‘lumotlar beradi.

Bu adabiyotlar O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha ma‘lumotlar, tahlillar va strategiyalar taqdim etadi. Ularning tahlili va amalyotga tatbiqi O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

³⁹ "O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yilgi 7-fevraldagi farmoni. <https://lex.uz/docs/-3107036?ONDATE=01.05.2021>

Tadqiqot metodologiyasi

Ayollar bandligini oshirishni samarali tashkil etish masalalari tadqiqot metodologiyasi quyidagi bosqichlardan iborat bo‘lishi mumkin:

1. Mavzu tanishuvi: Ayollar bandligini oshirishning samarali tashkil etish masalalari ustida qanday tadqiqot olib borilishi kerakligi belgilanadi. Bu bosqichda, mavzu va maqsadlar aniqlanadi va tadqiqot sohasining chegaralari belgilanadi.

2. Ma’lumotlar to‘plash: Tadqiqot jarayonida, ayollar bandligini oshirishning o‘ziga xos xususiyatlari, muammolari va hal qilish usullari to‘planganadi. Bu ma’lumotlar ilmiy asoslangan maqolalar, statistik ma’lumotlar, shov-shuvlar va boshqa manbalar orqali to‘planadi.

3. Tadqiqot usullari: Ayollar bandligini oshirishning samarali tashkil etish masalalari ustida tadqiqotni olib borish uchun qanday usullar va metodlar ishlatilishi kerakligi belgilanadi.

4. Malumotlar tahlili: To‘plangan ma’lumotlar tahlil qilinadi va natijalar chiqariladi. Bu bosqichda, ayollar bandligini oshirishni samarali tashkil etish masalalari haqida ma’lumotlar, muammolar va ularning hal qilish usullari tahlil qilingan.

5. Natijalar va tavsiyalar: Tadqiqot natijalari asosida ayollar bandligini oshirishning samarali tashkil etish masalalari uchun tavsiyalar va takliflar formulalanadi. Bu tavsiyalar amaliyotga mo‘ljallangan bo‘lishi kerakligi belgilanadi.

Bu metodologiya asosida ayollar bandligini oshirishning samarali tashkil etish masalalari ustida tadqiqot olib borish mumkin va bu mavzuda ilmiy yangiliklar va maslahatlar berishga yordam berishi mumkin.

Tahlil va natijalar

O‘zbekistonning yangi sharoitida xo‘jalik sohasida ayollar bandligini oshirishni samarali tashkil etish masalalari juda muhimdir. Bu masalalar ustida tahlil va natijalar olish uchun quyidagi bosqichlar olib borilishi mumkin:

1. Mavzu tanishuvi: O‘zbekistonning yangi sharoitida ayollar bandligini oshirishni samarali tashkil etish masalalari ustida qanday tadqiqot olib borilishi kerakligi belgilanadi. Bu bosqichda, ayollar bandligini oshirishning muhimligi, tashkil etish uchun zaruratlar va muammolar, asosiy maqsadlar va chegaralar aniqlanadi.

2. Ma’lumotlar to‘plash: Ayollar bandligini oshirishni samarali tashkil etish masalalari bo‘yicha ma’lumotlar to‘planganadi. Bu ma’lumotlar xususiyatlari, muammolari, hal qilish usullari va eng muhim maslahatlar ilmiy asoslangan maqolalar, statistik ma’lumotlar, shov-shuvlar va boshqa manbalardan olingan ma’lumotlardan iborat bo‘ladi.

3. Tadqiqot usullari: Ayollar bandligini oshirishni samarali tashkil etish masalalari ustida tadqiqotni olib borish uchun qanday usullar va metodlar ishlatilishi kerakligi belgilanadi. Bu usullar orasida anketirovka, tajribaviy ishlar, fokus guruhlar va boshqa usullar kiritilishi mumkin.

4. Ma’lumotlar tahlili: To‘plangan ma’lumotlar tahlil qilinadi va natijalar chiqariladi. Bu bosqichda, ayollar bandligini oshirishning samarali tashkil etish masalalari haqida ma’lumotlar, muammolar va ularning hal qilish usullari tahlil qilinadi.

5. Natijalar va tavsiyalar: Tadqiqot natijalari asosida ayollar bandligini oshirishning samarali tashkil etish masalalari uchun tavsiyalar va takliflar formulalanadi. Bu tavsiyalar amaliyotga mo‘ljallangan bo‘lishi kerakligi belgilanadi.

Yangi O‘zbekiston sharoitida ayollar bandligini oshirishni samarali tashkil etish masalalari ustida tahlil va natijalar olish uchun yuqoridagi bosqichlarni amalga oshirish mumkin va bu mavzuda ilmiy yangiliklar va maslahatlar berishga yordam berishi mumkin. Bu tahlil va natijalar yerli va xalqaro siyosatdan ishlab chiqilgan strategiyalarni rivojlantirishda yordam berishi mumkin.

Muhokama

Yangi O'zbekiston sharoitida xo'jalik sohasidagi ayollar bandligini oshirishni samarali tashkil etish masalalari juda muhimdir. Ayollar bandligini oshirishning samarali tashkil etilishi quyidagi sabablarga asoslangan:

1. Jamiyatning umumiy rivojlanishi: Ayollar bandligini oshirish, jamiyatning umumiy rivojlanishiga muhim ta’sir qiladi. Ayollar bandligi oshirilganda, ularning potentsiali va qobiliyatlari jamiyatning barcha sohalarida rivojlanadi va mustahkamlanadi.

2. Iqtisodiy rivojlanish: Ayollar bandligini oshirish, iqtisodiy rivojlanishga ham muhim ta’sir qiladi. Ayollar bandligi oshirilganda, ularning ishtirokining kengayishi va ularning iqtisodiy faoliyatda ishtirok etishlari iqtisodiy rivojlanishga olib keladi.

3. Demokratik jamiyatni rivojlantirish: Ayollar bandligini oshirish, demokratik jamiyatni rivojlantirishga yordam beradi. Ayollar bandligi oshirilganda, ularning siyosiy va ijtimoiy faoliyati kuchayadi va ular jamiyatda o‘zlarining o‘zaro munosabatlari va huquqlarini himoya qilishda ko‘proq ishtirok etishlari ta’minlanadi.

4. Inson huquqlarini himoya qilish: Ayollar bandligini oshirish, inson huquqlarini himoya qilishga yordam beradi. Ayollar bandligi oshirilganda, ularning huquqlari va erkinliklari himoya qilinishi va ularning jamiyatda barqaror ahamiyatga ega bo‘lishi ta’minlanadi.

5. Sifatli kuchayish: Ayollar bandligini oshirish, jamiyatning sifatli kuchayishiga ham muhim ta’sir qiladi. Ayollar bandligi oshirilganda, ularning ilmiy, madaniy va ijtimoiy kuchlari mustahkamlanadi va jamiyatning sifatli rivojlanishi uchun zarur shartlar yaratiladi.

Bu sabablar bilan ayollar bandligini oshirishni samarali tashkil etish masalalari yangi O‘zbekiston sharoitida juda muhimdir va jamiyatning umumiy rivojlanishi, iqtisodiy rivojlanishi, demokratik jamiyatni rivojlantirish, inson huquqlarini himoya qilish va sifatli kuchayish uchun zarurdir. Bu sabablar asosida ayollar bandligini

oshirishni samarali tashkil etish masalalari O‘zbekistonning yangi rivojlanayotgan jamiyatida katta ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin.

Xulosa

Biz xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, Ayollar bandligini ta’minlash, ularning huquqlarini himoya qilish va ularning jamiyatdagi o‘rni va rolini kuchaytirish uchun juda muhimdir. Ayollar bandligini ta’minlash masalasi bugungi kunda hali ham ko‘p mamlakatlarda muammolar bilan bog‘liq bo‘lib, ayollarning jinsiy barqarorlik, huquqiy himoya, iqtisodiy o‘zgardi, siyosiy faoliyatda ishtirok va boshqa sohalardagi tomonlari kuchaytirish va ularning huquqlarini himoya qilish uchun harakatlar olib borilmoqda. Bu jarayon davomida ayollar bandligini ta’minlash uchun qonunlar, siyosatlar, dasturlar va tadbirlar amalga oshirilishi kerak. Ayollar bandligini ta’minlashda jamiyatning har bir a’zosi, shuningdek erkaklar ham muhim rol o‘ynaydi. Ayollar bandligini ta’minlash masalasiga qaratilgan harakatlar jamiyatning umumiy rivojlanishiga va barqarorligiga ko‘mak qiladi. Ayollar bandligini ta’minlashga qaratilgan harakatlar o‘z ichiga ayollar va erkaklar o‘rtasidagi barqarorlikni kuchaytirish, jamiyatdagi jinsiy diskriminatsiyani cheklash va ayollarning huquqlarini himoya qilishni maqsad qiladi. Bu masala jahon miqyosida ham katta ahamiyatga ega bo‘lib, ko‘plab rivojlangan mamlatlar tomonidan qabul qilingan qonunlar va qarorlar orqali ayollar bandligini ta’minlashda yuqori standartlar o‘rnatilgan. Biz ham ushbu maqolamizda yangi O‘zbekiston sharoitida xo‘jalik sub’ektlarida ayollar bandligini oshirishni samarali tashkil etish masalalari mavzusini o‘rganish uchun oldimizga qo‘ygan barcha maqsadlarni amalga oshirdik. Bu mavzuni o‘rganish borasidagi bilimlarni barchasini egalladik va mavzuga oid o‘z fikr va mulohazalarimizni keltirib o‘tdik.

Minnatdorchilik

Yangi O‘zbekiston sharoitida xo‘jalik sub’ektlarida ayollar bandligini oshirishni samarali tashkil etish masalalari mavzusini o‘rganishda bizga yaqindan yordam bergan ORIENTAL UNIVERSITETI rahbariyati va bizga bilim berayotgan barcha ustozlarga minnatdorchilik bildiramiz. Qolaversa, bugungi kunda biz ayollarni har tomonlama ya’ni ta’lim olishimizda, ayollar bandligini taminlashga alohida e’tibor berayotgan yurtimiz rahbariga ham minnatdorchilik bildiramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. "O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yilgi 7-fevraldagi farmoni.
<https://lex.uz/docs/-3107036?ONDATE=01.05.2021>
2. Krutikov V.K., Arakelyan S.A., Dorojkina T.V., Kostina O.I., Fedorova O.V. K84 Regionalnaya ekonomika. Uchebno-metodicheskoe posobie. Kaluga: Izd-vo «Eydos», 2015. – 202s.

3. A.Soliev. O‘zbekiston geografiyasi (O‘zbekistonning ijtimoiy- iqtisodiy geografiyasi). T.: «Universitet», 2014. B.26.
4. Lola A.M. Osnovo gradovedeniya i teorii goroda. M.: Izdvo:»KomKniga», 2005. Str.202.
5. Lappo G., Polyan P., Selivanova T. Administrativno territorialnoe preobrazovaniya i razvitie aglomeratsiy. M.: Izdvo:»KomKniga», 2011. Str.123.
6. V. V.Tomilov, L.N. Semerkova . Marketing rabochey silo. M. 2004.S. 243.
7. S.Raxmonova. Bandlik siyosati va uning asosiy yo’nalishlari. Iqtisod va moliya G ekonomika i finanso 2017, 7
8. Shodiev, Z.Yoldoshev. Aholi turmush darajasini oshirishda mehnat resurslaridan samarali foydalanish yollari. stat.uz.
9. N.Zokirova. Milliy iqtisodiyotda mehnat resurslari mobilligi.biznes-daily.uz . 30.11.2018 | Nomer: №11(131)-2018
10. J.Sharipov Dunyo mamlakatlari va O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining rivojlanishida sanoatning orni stat.uz.
11. D. Raximova, O. Xusanov. Mahalliy hokimiyat organlarining vakolat va mas’uliyatini qayta ko’rib chiqish hamda mustaqilligini yanada oshirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasini o‘rganish va keng jamoatchilik o‘rtasida targ‘ib etishga bag‘ishlangan Ilmiy-ommabop qo‘llanma. Toshkent «Ma’naviyat» 2019 y.
12. Rasulov T.S., Sharipov Q.B., —XXI asr: fan va ta’lim masalalari ilmiy elektron jurnali. №3, 2018 yil.